

XORAZM VILOYATI HUDUDIDAGI KANALLARNI TAHLIL QILISH ORQALI KREATIV KAM QUVVATLI GIDRO ELEKTR STANSIYASINI QURISH OPTIMAL BO‘LGAN JOYNI TANLASH

Xamrayev Og‘abek Oybek o‘g‘li

ogabekxamrayev678@gmail.com

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

“Elektrotexnika va energetika” kafedrası

Elektr energetikasi tizimlari va tarmoqlari mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyati hududidagi kanallarni tahlil qilish orqali kreativ kam quvvatli gidro elektr stansiyasi qurish optimal bo‘lgan kanalni tanlab olish masalalari ko‘rib chiqildi. Kam quvvatli gidro elektr stansiyasi uchun optimal bo‘lgan kanalni tanlash maqsadida kreativ gidro turbinalar uchun muhim bo‘lgan kanal parametrlarini hisob kitob qilindi.

Kalit so‘zlar: Xorazm, Toshsoqa kichik quvvatli, mikro, GES, quvvat, daryo va kanal.

Kirish.

Kam quvvatli gidro elektr stansiyasi uchun optimal bo‘lgan kanalni tanlash maqsadida kreativ gidro turbinalar uchun muhim bo‘lgan kanal parametrlarini asosiy mezon sifatida shakllantirdik:

- Suvning oqim tezligi;
- Kanalning suv sarfi;
- Kanal o‘lchamlari;
- Qish faslida kanalning muzlash davomiyligi;

Suvning oqim tezligi. Tezliklarning daryo chuqurligi va kengligi bo‘yicha taqsimlanishi. Suvning oqish tezligini o‘lchash suv sarfini aniqlashda, gidrotexnik inshootlarni loyihalash va qurishda, shu bilan birga qator ilmiy-amaliy masalalarni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Daryo o‘zanidagi suv massasining vaqt birligi ichida bosib o‘tgan masofasi suvning oqish tezligini ifodalaydi. Tezlikni o‘lchashdan ko‘zlangan maqsad suv rejimining asosiy elementi hisoblangan suv sarfini aniqlashdan iborat. Turli gidrotexnik va suv xo‘jaligi inshootlarini loyihalash, qurish va ulardan foydalanishda ham o‘zanda suvning oqish tezligini hisobga olish

zarur.

O‘zanda suvning oqish tezligi suyuqlik betida kichikroq bo‘lib, ma’lum chuqurlikkacha ortib boradi va undan so‘ng yana kamayadi. Tezlikning chuqurlik bo‘yicha bunday taqsimlanishiga havo bilan suv yuzasi o‘rtasidagi ishqalanish hamda harakatlanayotgan suv massasi bilan o‘zan tubi orasidagi ishqalanish sabab bo‘ladi.

Shamol suv beti tezligini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. Oqim yo‘nalishi bilan shamolning yo‘nalishi mos kelganda suv yuzasidagi tezlik ortadi, aks holda kamayadi.

Hozirgi kunda suvning oqish tezligini o‘lchaydigan juda ko‘p asboblardan va qurilmalardan mavjud bo‘lib, ularni shartli ravishda ikkita katta guruhga ajratish mumkin:

1) suvning oqish tezligini to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchashga imkon beradigan asboblardan (qalqimalar);

2) suvning oqish tezligini to‘g‘ridan-to‘g‘ri aniqlashga imkon bermaydigan, lekin suv rejimining birorta elementini yoki asbobning ko‘rsatkichini aniqlash yordamida tezlikni hisoblab topish.

Tezlikni gidrometrik parrak yordamida o‘lchash parrakning 1 sekunddagi aylanishlar sonini aniqlashga asoslangan.

Kanalning suv sarfi. Suv sarfi l/s, m³/s da o‘lchanadi. O‘lchangan suv sarfi bo‘yicha o‘rtacha kunlik, o‘rtacha oylik, o‘rtacha yillik, maksimal va minimal suv sarflari va ma’lum oraliq uchun oqim hajmi hisoblanadi. Suv sarflarini hisoblash bo‘yicha mavjud usullar ikki asosiy guruhlariga bo‘linadi.

1. Suv sarfini bevosita o‘lchash.

2. Suv sarfini bilvosita o‘lchash.

Suv sarfini bevosita o‘lchashga hajm usuli kiradi. Bu usul suv sarfi 5-10 l/s dan oshmaganda ko‘proq qo‘llaniladi. Bu usuldan buloq suvlarini o‘lchashda nam va suv o‘tkazgichlarni tarirovka qilishda foydalaniladi. Bu usulda suv sarfi - Q o‘lchash idishidagi suv hajmi - W va uni o‘lchash uchun ketgan vaqtiga - t nisbati bilan aniqlanadi:

$$Q = \frac{W}{t}; (4.1)$$

Suv sarfini bilvosita o‘lchashga bir necha usullar kiradi. Ularning hammasi suv sarfini bevosita o‘lchash emas, balki oqimning ayrim elementlarini o‘lchab so‘ngra suv sarfini hisoblashga asoslangan. Ularga quyidagi usullar kiradi:

1. Suv sarfini o‘lchangan tezliklar va oqimning ko‘ndalang kesim maydoni bo‘yicha aniqlash. Bu usul daryo gidrometriyasida keng tarqalgan. Oqimning ko‘ndalang kesim maydoni chuqurlik o‘lchash natijalari asosida aniqlanadi. Jonli suv kesimining ayrim nuqtalaridagi

suvning oqish tezligi esa ko‘proq gidromertik vertushka yordamida, ayrim hollarda boshqa asboblardan yoki po‘kaklar yordamida o‘lchanadi. Bu usulga suv sarfini jonli kesim maydoni va oqimining o‘rtacha oqish tezligi Shezi formulasi bo‘yicha hisoblashga asoslangan uslub ham kiradi.

2. Suv sarfini o‘lchov qurilmalari yordamida aniqlash asosan kichik daryo va soylarda, nam va suv o‘tkazgichlarda, kanallarda o‘lchash uchun mo‘ljallangan. Bundan tashqari, bu usuldan gidrouzellar orqali oqayotgan suv miqdorini aniqlash maqsadida foydalaniladi.

Aralashtirish usuli: oqish tezligi katta, unchalik chuqur bo‘lmagan va murakkab o‘zan relyefiga ega bo‘lgan tog‘ daryolarida qo‘llaniladi. Suv sarfini o‘lchangan suvning oqish tezligi va oqimning ko‘ndalang kesimi bo‘yicha aniqlash. Bu usul qisqartirib, “tezlik- maydon” usuli deb ataladi.

Suv sarflarini o‘lchash usullari quyidagicha tavsiflanadi:

1. Gidrometrik usullar. Suv sarfi modelining ayrim qismlari dala sharoitida o‘lchanib, keyin to‘liq sarf analitik, grafo-analitik va grafik usullarda hisoblanadi.

2. Gidravlik usul. Suvning oqim tenglamasini tashkil etuvchilarini aniqlashga asoslangan.

3. Gidrometrik-gidravlik usul.

4. Fizik usullar. Bu usul suv tezligi turbulentslik darajasi yuqori bo‘lgan tog‘ daryolarining suv sarfini aniqlashda qo‘llaniladi. Bunda, suvning tezligini va ko‘ndalang kesimini o‘lchash katta aniqlikka ega bo‘lmaydi. Fizik usulda elektromagnit, ultratovush, suvga kimyoviy moddalarni aralashtiriladi.

5. Gidrolik usullar. Daryo suv havzasiga yog‘gan yog‘in qalinligini o‘lchash orqali, suv zaxiralari aniqlanib, suv sarfini hisoblash mumkin. Gidrologik usulning aniqlik darajasi 10-30% gacha.

6. Hajmiy usul va suv vaznini tajriba sharoitida tarozida tortish, biror idishga suv to‘ldirib, uning to‘lish vaqtini aniqlash orqali suv sarfini hisoblash mumkin.

Kanal o‘lchamlari. Kanalning o‘lchamlari loyihalangan kreativ gidro elektr stansiyasi parametrlariga katta ta‘sir qiladi. Chunki suv kinetik energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi gidro turbinaning uzunligi kanalning uzunligi ortishi bilan ortib boradi. Bir so‘z bilan aytganda, loyihalangan gidro elektr stansiyasi quvvati kanalning o‘lchamlari bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. Demak kichik o‘lchamli kanalga GES qurish tannarxi arzonroq bo‘ladi, lekin olinadigan elektr energiyamiz kam bo‘ladi aksincha katta o‘lchamli kanalga GES qurish tannarxi ko‘proq bo‘ladi. Shunga mos ravishda katta miqdordagi elektr energiyasi ishlab chiqariladi.

Muhokama va natijalar.

Qish faslida kanalning muzlash davomiyligi. Biz tanlab olgan 4 ta kanalning ham qishda muzlash davomiyligini hisobga olib, 3 oy muzlash davomiyligiga ega degan xulosaga keldik. Demak, biz loyihalagan mikro gidro elektr stansiyasi 9 oy davomida uzluksiz ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Jumladan, biz Polvon-G‘azovot, Shovot, Toshsoqa va Klichbay kanallari bo‘yicha ma’lumotlarni tahlil qilib, o‘rganishlar olib bordik. Bunda biz kannalarning qiyaligi, eni, uzunligi, tezligi va suv o‘tkazish qobilyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarni tahlil qildik. Polvon-G‘azovot kanali 1941-yil, Shovot kanali 1927-yil, Toshsoqa kanali 1940-yil va Klichbay kanali 1942-yil qurilgan.

4.1-rasm. Kanallarning sxematik ko‘rinishi.

4.1-jadvalda biz tahlil qilgan Polvon-G‘azovot, Shovot, Toshsoqa va Klichbay kanallarining asosiy parametrlari keltirilgan.

4.1-jadval

№	Nomi	Qiyaligi, m	Eni, m	O‘rtacha tezligi, m/s	Uzunligi, km	Suv o‘tkazish qobilyati, m ³ /s	Qurilgan yili
1.	Polvon-	4-5	60	0,52	30,5	97	1941-yil

	G'azovot						
2.	Shovot	4-5	35-50	0,58	87,6	110	1927-yil
3.	Toshsoqa	12	110	0,71	32,1	375	1940-yil
4.	Klichbay	7	65	0,65	51,9	160	1942-yil

Xulosa. Toshsoqa - Xorazm viloyatidagi yirik sug'orish kanali hisoblanadi. Amudaryoning chap qirg'og'idan boshlanadi. Daryoda suvning ko'p kamligiga qarab suv 2 kanaldan: 1939-1940 yillarda qurilgan Eski Toshsoqa (uzunligi 34 km; suv sarfi 285 m³/s) va 1964-yilda qurilgan Yangi Tuyamo'yin (210m³/s ga mo'ljallangan, amalda 90 m³ suv oladi) kanallari orqali olinadi. Eski Toshsoqa kanalining 34 km da qurilgan suv ayirg'ich bilan tugaydi. Bu yerdan respublikalararo Shovot (uzunligi 150 km, bosh qismida suv sarfi 125 m³/s), Polvon-G'azovot (uzunligi 31 km, suv sarfi 170 m³/s) va xo'jaliklararo Xonqa arna kanali (uzunligi 24 km, suv sarfi 11 m³/s) boshlanadi. Toshsoqa suvi bilan Xorazm viloyatining Xonqa, Urganch, Bog'ot, Shovot tumanlaridagi 138,4 ming ga, Turkmanistonning Taxti tumanidagi 94,1 ming ga yer sug'oriladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu 4 ta kanal orasidan qiyaligi va tezligi bo'yicha eng katta deb Toshsoqa kanali ustun ko'rildi. Shuningdek kam quvvatli kreativ mikro GESni qurish optimal bo'lgan joy sifatida Toshsoqa kanalini tanlab olish mumkinligi tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Toirov O.Z., Alimxodjeyev K.T., Alimxodjeyev SH.K. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari. -Toshkent.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2019.
- M.M. Muxammadiyev, B.U. Urishev, K.S. Djurayev, Hidroenergetik qurilmalar. Toshkent - 2015.-325 b.
- Xamrayev O.O., Kichik quvvatli mikro geslarning o'zbekiston energetikasida tutgan o'rni. **Turkish Conference on Problems and Solutions of Scientific and Innovative Research. Vol. 2 No. 3 (2025).**
<https://universalconference.us/universalconference/index.php/pssir/article/view/3929>
- Xamrayev O.O., Past bosimli oqava suvlarda ishlovchi mikro geslardan foydalanish imkoniyatlari. Technical science research in Uzbekistan Volume-3 Issue-3.
<https://universalpublishings.com/index.php/tsru/article/view/10340>
- Karabaeva G. O'zbekistonda gidroenergetika sohasi faoliyati samaradorligini oshirish yo'llari -Toshkent, 2017. - 79 bet.
- B.U. Urishev, Kichik gidroelektrstansiyalar. Darslik. - Toshkent: "Tafakkur avlodi", 2020.- 199 b.